

ANÁLISE DAS PRÁTICAS INCLUSIVAS PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ENSINO MÉDIO

Viviane de Lima Sales¹
Dra. Silvany Bastos Santiago²

¹ Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará - IFCE, viviane.sales.ifce.t5@gmail.com

² Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará - IFCE, silvany.santiago@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16817612

A educação inclusiva consolidou-se, nas últimas décadas, como princípio fundamental das políticas públicas brasileiras, com ênfase no direito à aprendizagem, à participação e à permanência de todos os estudantes no contexto escolar. A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ensino Médio representa um desafio relevante, diante da complexidade curricular e das necessidades específicas desse público. Este estudo tem como objetivo principal analisar as práticas pedagógicas inclusivas voltadas para estudantes com TEA no Ensino Médio, com foco na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Professora Estefânia Matos. A escolha do tema decorre da vivência profissional da autora como professora regente da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), onde foi possível observar a escassez de metodologias adaptadas às necessidades desses educandos. A pesquisa, de natureza bibliográfica, descritiva e qualitativa, será complementada por investigação de campo, mediante entrevistas, observações e aplicação de questionários. Busca-se compreender os desafios da inclusão escolar, mapear a formação docente em educação especial e propor um guia com orientações metodológicas. O referencial teórico baseia-se em autores como Carvalho, Lustosa e Antunes, que discutem o papel da escola inclusiva na valorização da diversidade e no desenvolvimento de práticas pedagógicas que assegurem o direito à educação de qualidade. Espera-se que os resultados contribuam para uma inclusão mais efetiva, promovendo autonomia e equidade no processo de ensino-aprendizagem de alunos com TEA. Conclui-se que a análise das práticas inclusivas no Ensino Médio evidencia a necessidade de formação continuada dos docentes, de reformulação metodológica e da efetiva implementação das diretrizes legais de inclusão. É essencial que a escola regular compreenda seu papel na construção de uma sociedade mais justa, equânime e respeitosa das diferenças e singularidades dos sujeitos.

Palavras-Chaves: Educação Inclusiva; Ensino Médio; Formação docente; Práticas pedagógicas; Transtorno do Espectro Autista.